

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13143518

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DE CASO DE UMA CONSTRUÇÃO EM CONTÊINERES MARÍTIMOS: AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS NA CONTRIBUIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA

Ângliston Tainã Camilotti^{1*}, Bruno Luis Daminelli²

*Autor de contato: angliston.camilotti@usp.br

^{1,2}Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos/SP, Brasil

RESUMO

Com a busca de sistemas construtivos mais eficientes e inovadores, os contêineres se destacam no mercado, por suas características modulares e sustentáveis. Este trabalho é um estudo de caso para verificar técnicas construtivas e identificar as manifestações patológicas em uma casa. O método é descritivo, com bases bibliográficas, contatos com empresas e profissionais da área e entrevistas com usuários dos ambientes. Foram encontrados vários problemas relacionados à umidade pela falta de conhecimentos em técnicas construtivas corretas. Foi identificada a importância de profissionais com expertise em construção inovadora para correta especificação e execução de técnicas que reduzam as manifestações patológicas construtivas.

Palavras-chave: Construção em contêiner; Sistema construtivo inovador; Patologias de construção; Contêiner marítimo; Técnicas construtivas.

ABSTRACT

With the search for more efficient and innovative construction systems, containers stand out in the market for their modular and sustainable characteristics. This work is a study to verify construction techniques and identify pathologies in a house. The method is descriptive, with bibliographical bases, contacts with companies and professionals of the area and interviews with users of the environments. Several problems related to humidity were found due to the lack of knowledge in correct construction techniques. The importance of professionals with expertise in innovative construction was identified for correct specification and execution of techniques that reduce constructive pathologies.

Keywords: Container construction; Innovative building system; Construction pathologies; Marine container; Constructive techniques

1. INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de redução do consumo de energia e materiais naturais nas construções civis, o setor vem buscando formas alternativas em sistemas construtivos inovadores (CARBONARI e BARTH, 2015). O contêiner marítimo tem grande potencial de utilização, com a capacidade de modulação, industrialização, além do reuso de materiais descartados em abundância.

Observa-se nos últimos anos a grande quantidade de utilização deste novo sistema construtivo, desde a instalação provisória de canteiros de obras até instalações fixas de grandes complexos (CARBONARI, 2015). Porém, a má utilização das técnicas e materiais pode acarretar manifestações patológicas sérias na edificação.

O contêiner marítimo tem sua função principal em transporte de cargas, desta forma é de grande necessidade uma correta adaptação no módulo metálico para que se possa garantir um bom desempenho e não ocorrência de manifestações patológicas construtivas. Assim, este trabalho apresenta os procedimentos considerados necessários para uma boa adaptação e posteriormente analisa-se um estudo de caso, com o objetivo de verificar a qualidade das técnicas empregadas na edificação estudada e a necessidade de conhecimentos específicos para a construção inovadora em contêiner.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas para fundamentação dos conceitos, contatos com empresas e profissionais para entendimento de métodos construtivos, e entrevista com usuário de uma construção para identificação de técnicas e possíveis problemas construtivos relativo à umidade.

3. O CONTÊINER MARÍTIMO

Há diferentes modelos de contêiner para transporte de cargas, variando na forma, tamanho e resistência. Na construção civil os mais utilizados são: *Dry 20* pés (2,43x2,59x6,06m), *Dry 40* pés (2,43x2,59x12,92m) e *Dry High Cube 40* pés (2,44x2,79x12,92m). Outro modelo utilizado na construção é o Contêiner *Reefer* que é utilizado no transporte de cargas perecíveis, sendo do mesmo tamanho do *Dry 40* porém contendo preenchimento interno de espuma poliuretana (OCCHI e ROMANINI, 2014).

Conforme Slawik et al. (2010), o contêiner contém estrutura toda em aço *corten* com quatro vigas superiores e quatro vigas inferiores que são ligadas por quatro pilares, criando um esqueleto rígido. Os fechamentos são em chapas trapezoidais de 2mm, enquanto o piso é composto por compensado naval marítimo. Em sua parte frontal, existe um conjunto de porta dupla que é o único acesso ao módulo, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Perspectiva explodida do contêiner

Fonte: RSCP, 2013.

4. O SISTEMA CONSTRUTIVO

Um ponto a ser destacado do contêiner para a arquitetura e construção é sua flexibilidade, sendo ele, segundo Kotnick (2008), transportável, modular, forte, pré-fabricado, leve e empalhável, proporcionando velocidade, modulação e adaptabilidade de construção.

O sistema construtivo é muito novo no mercado e traz grandes vantagens, porém, deve-se ter atenção em projeto para uma correta especificação de materiais e técnicas para que a construção seja executada corretamente e a edificação contenha todos os desempenhos mínimos. Desta forma, alguns pontos devem exigir mais atenção na etapa de projeto e execução, que serão descritos brevemente neste trabalho.

Em levantamento realizado com empresas do nicho de adaptações de contêineres, foi identificado um protocolo básico para a intervenção de um módulo isolado, que pode ser adaptado para edificações com vários módulos. A seguir é demonstrado o protocolo sequencial de tarefas:

1. Escolher o contêiner no porto ou empresa vendedora;
2. Comprar o contêiner que se encaixe nas necessidades;
3. Requerer laudo químico e trajetória de transportes;
4. Nacionalizar o contêiner;
5. Executar serviço de serralheria (cortes, soldas, lixamentos e tratamentos);
6. Preparar terreno e executar fundação;
7. Transportar e implantar o módulo no terreno;
8. Montar estruturação de vedações e fechamentos internos (se existir em projeto);
9. Instalar infraestrutura de elétrica e hidráulica (tubulações e caixas de passagem);
10. Colocar tratamentos termoacústicos (mantas, lãs, etc);
11. Montar revestimentos internos das vedações e fechamentos (acabamento de gesso, OSB, MDF, entre outros);
12. Colocar janelas e vidros;
13. Instalar ou lixar piso;
14. Instalar revestimentos cerâmicos de parede;

15. Instalar peças de granitos ou sintéticos;
16. Executar pintura geral;
17. Instalar louças e metais;
18. Colocar fiação e acabamentos elétricos;
19. Limpar obra.

Alguns pontos imprescindíveis devem ser feitos na intervenção do módulo para garantir a boa qualidade da edificação, sendo eles: cortes, reforços e tratamentos das chapas metálicas; tratamentos termoacústicos; e instalações de esquadrias.

4.1 Cortes, reforços e tratamentos

O contêiner tem um esqueleto formado por vigas e pilares, porém, seu fechamento em chapas trapezoidais também exerce uma função estrutural, havendo assim a necessidade de reforços nos cortes feitos para aberturas de vãos.

Quando se abrem os vãos para as esquadrias é instalado um contramarco metálico que tem a função de reforço da estrutura e apoio para portas e janelas. Já para a abertura de grandes vãos é necessária a instalação de pilares ou vigas para suportar a estrutura de cobertura. Como pode ser observado na Figura 2, os cortes e reforços para as janelas, portas e união entre os módulos.

Figura 2 – Abertura e união de contêineres

Fonte: Autores, 2018.

Todo o módulo deve passar por uma inspeção para a identificação de pontos de corrosão ou desgastes, para o correto tratamento com a retirada da oxidação e proteção dos pontos com tinta fundo primer.

Deve ser verificada a condição das colunas, vigas e peças de canto de apoio, para a constatação de possíveis problemas estruturais, amassados ou trincas que comprometam a condição estrutural do módulo. Assim que confirmado o problema, a peça deve ser reparada ou substituída (IICL, 2018). Na Figura 3 são apresentadas imagens dos cantos de apoio. As duas imagens acima são casos não aceitos para reparos, enquanto nas duas imagens abaixo são apresentados casos aceitos para reparos.

Figura 3 – Exemplo de peças de canto

Fonte: IICL, 2018.

Outro ponto a ser destacado é a verificação da condição do piso de compensado naval, devendo estar em boas condições e livre de óleos ou materiais nocivos. Pode ser todo lixado e tratado contra umidade, ou, se necessário, ser realizada a troca parcial ou total. Para tratamento dos pisos não é recomendável somente a pintura superficial da madeira, por se tratar de um material poroso que pode conter contaminações em seu interior, assim, o tratamento deve ser feito por completo em todo o interior do material (IICL, 2018).

4.2 Tratamentos termoacústicos

A instalação de materiais para tratamentos termoacústicos é de grande importância, já que o contêiner é todo em aço e contém alta condutibilidade térmica e baixo isolamento acústico. Para Slawik et al. (2010), pode ser utilizado qualquer material disponível no mercado, mas mantendo atenção na espessura e densidade do material.

Os materiais isolantes mais utilizados para tratamentos termoacústicos são: lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, aglomerado de cortiça e poliuretano extrudado e espuma de poliuretano (FIGUEROLA, 2013). O material deverá ficar dentro das vedações verticais e horizontais, pela superfície interna ou externa do contêiner.

Figura 4 – Detalhes de isolamento termoacústico

Fonte: Carbonari, 2015.

4.3 Instalação de esquadrias

São instalados requadros nos vãos abertos nas chapas onduladas para reforços das aberturas e para criar uma superfície retilínea (sem ondulações) para a instalação das portas e janelas. Utiliza-se as esquadrias convencionais do mercado, de madeira, aço, alumínio, PVC, etc, instaladas com parafusos ou colas.

As intervenções feitas para as esquadrias devem considerar a aplicação de selantes ou silicones para a correta vedação e impedimento de entrada de umidade. Neste sentido, também deve estar o requadro soldado, por todo seu perímetro, com as chapas onduladas dos fechamentos

Figura 5 – Exemplos de requadros de janelas em contêiner

Fonte: RSCP, 2013.

5. ANÁLISES E DISCUSSÕES DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso analisado é uma residência em Jaboatão, no interior do estado de São Paulo. A construção da casa foi iniciada há 5 anos e os proprietários não finalizaram toda a obra por falta de recursos financeiros, e são observadas várias adaptações feitas pelos próprios moradores. As informações sobre a construção e os problemas apresentados foram coletadas através de formulário e em conversas com o proprietário do imóvel e são demonstrados neste trabalho.

Figura 6 – Plantas da casa

Planta Térrea

Planta 2º Pavimento

Fonte: Autores, 2023.

Figura 7 – A casa contêiner em Jaboticabal/SP

Fonte: Autores, 2023.

A edificação, conforme Figuras anteriores, conta com um contêiner Dry High Cube de 40 pés cortado ao meio e com cada parte disposta paralelamente e distante uma da outra no térreo, com outro contêiner Dry High Cube de 40 pés atravessado perpendicularmente no segundo pavimento sobre as duas metades do módulo no térreo. Os contêineres estão em seu estado natural, sem a instalação de revestimentos internamente ou externamente, contendo somente as intervenções de corte e aberturas de vãos. A casa contém áreas cobertas como complemento dos ambientes, que não fazem parte da área interna dos módulos, sendo a copa, átrio de escada e varanda com estrutura em cobertura metálica, além dos banheiros do térreo e segundo pavimento construídos em uma torre de alvenaria.

Os módulos estão apoiados diretamente sobre o embasamento da fundação, em alvenaria, com 20 cm de elevação do solo. As esquadrias externas são em vidro temperado ou reaproveitamento das portas dos contêineres. Já o piso é cerâmico em todo o térreo e em compensado naval (original do módulo) em boa parte do segundo pavimento.

5.1 Problemas durante a execução

Em entrevista com o proprietário da casa foi verificado que este encontrou muita dificuldade e resistência com a mão de obra local, conseguindo somente um serralheiro para o trabalho e que não tinha conhecimento específico, causando-lhe muito transtorno com trabalhos de péssima qualidade e emprego de materiais de qualidade inferior.

Também foram identificados, na entrevista, problemas com mão de obra de pedreiro que trabalhou na casa, não deixando com altura suficiente do solo, assentando incorretamente o piso cerâmico sobre a madeira do contêiner, além entre outros problemas. Por fim, foi declarado na entrevista que o proprietário faria novamente outra casa em contêiner, mas com uma empresa especializada no setor.

Com a grande dificuldade de encontrar mão de obra preparada para trabalhar com o sistema construtivo e diante de todos os outros problemas que aconteceram no pós-uso, o proprietário da casa aprendeu o básico para trabalhar com as ferramentas, para assim, ele mesmo realizar o trabalho necessário e as manutenções da edificação.

Vale ressaltar que a casa foi a primeira a ser construída em contêiner na região, e Jaboticabal é uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, com o grande uso de construções tradicionais de alvenaria. Com isso, não existindo, na região, grandes empresas e profissionais com a expertise em sistemas construtivos inovadores.

5.2 Manifestações Patológicas identificadas na edificação

Durante a visita técnica para a identificação dos problemas relatados pelo proprietário e das possíveis manifestações patológicas, foram identificados diversos pontos que serão descritos a seguir.

Conforme os usuários da casa, o maior problema que eles tiveram, e ainda têm, na casa é a água, seja pela entrada dela na edificação, seja pelo depósito dela nas superfícies externas. Foi relatado que tiveram grandes problemas com a entrada de água na casa, em dias chuvosos, pelos encaixes entre os módulos de contêineres ou entre os contêineres e instalações anexas, além da entrada em algumas esquadrias. Outro ponto destacado foi o depósito de água na cobertura dos módulos, onde era uma varanda, e nos encontros das chapas trapezoidais com as vigas inferiores dos contêineres. O depósito de água na cobertura acontecia em toda a parte do módulo de 40 pés do segundo pavimento e em uma parte de um dos módulos do térreo, na qual havia uma varanda do quarto. Este depósito de água acarretava a entrada dela para a edificação pelas pequenas frestas e furos e devido a inclinação, incorreta, que o módulo tem para dentro da área construída. A solução

encontrada pelo pelos usuários foi o revestimento total da superfície com manta asfáltica (observado na Figura 8 na imagem à esquerda) para impedir a entrada por furos e frestas, e a instalação de uma calha interna (destacada na Figura 8 na imagem à direita) para a captação da água depositada.

Figura 8: Estratégias para combate à entrada de água

Fonte: Autor, 2021.

A entrada de água por algumas janelas acontecia pelo contramarco instalado no corte da chapa, entrando pelas frestas entre solda do requadro e chapa ondulada da parede (observado na Figura 9 na imagem à esquerda). Mesmo com a aplicação de selantes à base de poliuretano a água ainda entrava por algumas frestas, sendo o problema resolvido com o uso de manta asfáltica sobre a parte superior da janela e a instalação de cobertura sobre o corredor externo para o qual a janela estava voltada (visto na Figura 9 na imagem à direita).

Figura 9: Janela sem estanqueidade

Fonte: Autor, 2021.

Em relação ao depósito de água nos encontros das chapas trapezoidais com as vigas inferiores dos contêineres, constatou-se vários pontos de corrosão. O encontro entre as vigas inferiores e as chapas onduladas forma uma superfície plana que possibilita o acúmulo de água a depender da inclinação que o módulo está instalado. No caso de estudo, como o módulo está levemente inclinado para a parte interna da casa (o que possibilitou a entrada de água da cobertura) isso facilitou o depósito de água nestas partes, ocorrendo corrosões e perda de material.

Como observado na Figura 10, nota-se que existe grandes pontos de corrosão na parte inferior da viga, por acúmulo de água, o que pode-se verificar também na Figura 11 na parte superior da viga no encontro com a chapa ondulada. O problema ainda não foi resolvido e, segundo o proprietário, não sabe como solucioná-lo, sendo a instalação de manta asfáltica para criação de uma superfície inclinada que não deposite água a única alternativa imaginada por ele até então.

Figura 10: Encontro entre inferior e chapa ondulada do contêiner

Fonte: Autor, 2021.

Figura 11: Corrosão da parte superior da viga inferior do contêiner

Fonte: Autor, 2021.

Por fim, a entrada de água no interior da edificação por frestas na viga inferior, em um dos módulos do térreo, causou o apodrecimento de parte do compensado naval do piso, ocasionando o deslocamento da cerâmica assentada (observado na Figura 12 na imagem à esquerda). O problema foi resolvido parcialmente com a instalação de nova cerâmica, porém não ocorreu a troca total do compensado naval e o impedimento da entrada de água, ocasionando em soltura de mais outros revestimentos ao redor (mostrado na Figura 12 na imagem à direita).

Figura 12: Deslocamento de cerâmicas do piso

Fonte: Autor, 2021.

6. CONCLUSÕES

A edificação em contêiner analisada nesta pesquisa, por falta de mão de obra especializada, do projeto à execução, e por falta de recursos da família proprietária, não apresenta boas estratégias e aplicações de materiais que resultem em bom desempenho de estanqueidade da casa, pela falta de especificação em projeto e pelas más estratégias de execução na obra.

O projeto feito para a casa é simples, contendo somente os desenhos mínimos para a aprovação junto a prefeitura. Desta forma, não foram especificados e detalhados nenhuma estratégia e nenhum material para os pontos críticos e encaixes complexos da edificação. A falta de projeto completo causou a improvisação de más estratégias em obra, ocasionando retrabalhos na execução e no pós-uso, além de consequentes manifestações patológicas construtivas.

Com a falta de mão de obra com expertise em sistemas construtivos inovadores, a execução, além de não ter uma base projetual, não foi pensada e realizada com qualidade de aplicação de materiais e técnicas que minimizassem futuros problemas. Além disso, boa parte dos trabalhos foram executados de forma empírica pelos próprios proprietários. Desta forma, a edificação contém diversas manifestações patológicas construtivas graves que afetam a qualidade estrutural e funcional da residência.

Este estudo foi importante para identificar que a falta de profissionais para a elaboração de projetos e para a execução de sistemas construtivos inovadores, pode causar grandes problemas nas edificações, afetando a qualidade de vida dos usuários e a qualidade funcional do edifício. É fundamental o correto conhecimento técnico aprofundado em cada sistema construtivo para uma correta aplicação de materiais e escolha de estratégias para mitigarem os riscos de manifestações patológicas construtivas.

7. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Laboratório de Conforto Ambiental e Construção Civil (LCA/LCC-IAU/USP) do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos pelo fornecimento de estrutura e equipamentos para a realização do trabalho completo de mestrado, do qual este artigo é uma parte. Agradecimentos também ao proprietário da casa de estudo, Péricles Góes, pelo fornecimento de informações e disponibilização de sua casa para realização dos estudos do presente trabalho.

REFERÊNCIAS

CARBONARI, Luana. **Reutilização De Contêineres ISO Na Arquitetura: Aspectos Projetais, Construtivos E Normativos Do Desempenho Térmico Em Edificações No Sul Do Brasil**. Florianópolis, 2015. Universidade do Sul de Santa Catarina – Curso de Arquitetura e Urbanismo.

CARBONARI, Luana Toralles; BARTH, Fernando. **Reutilização de contêineres padrão ISO na construção de edifícios comerciais no sul do Brasil**. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, v.6, n.4, p.255-265, dez. 2015. ISSN 1980-6809. Disponível em: <<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8641165>>. Acessado em 20 de janeiro de 2020.

KOTNIK, J. **Container Architecture**. Barcelona: Links, 2008. 253 p.

IICL. **Floor Coating as an IICL Repair Method**. 2013. Disponível em: <https://www.iicl.org/iiclforms/assets/File/public/news/2013/TB_011_April_2013.pdf>. Acessado em 05 de março de 2021.

IICL. **IICL Corner Fittings Inspection Criteria**. 2018. Disponível em: <https://www.iicl.org/iiclforms/assets/File/public/news/2018/pr_062918.pdf>. Acessado em 05 de março de 2021.

OCCHI, Tailene; ROMANINI, Anicoli. **Reutilização de containers de armazenamento e transporte como espaços modulados na arquitetura**. 2014. 3º Seminário Nacional de Construções Sustentáveis. Disponível em: <<https://www.imed.edu.br/Uploads/Reutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20containers%20de%20armazenamento%20e%20transporte%20como%20espa%C3%A7os%20modulados%20na%20arquitetura.pdf>> Acesso em 12 de fevereiro de 2021.

RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER. **Cité a Docks Students House: 100 student dorm rooms made from shipping containers**. 2010 Disponível em: <<http://www.residentialshippingcontainerprimer.com/Cite%20A%20Docks>>. Acessado em 28 de novembro de 2021.

RESIDENTIAL SHIPPING CONTAINER PRIMER. **Everything About ISO Cargo Shipping Containers**. 2013. Disponível em: <<http://residentialshippingcontainerprimer.com/>>. Acessado em 03 novembro de 2021.

SLAWIK, H. et al. **Container Atlas: A Practical Guide to Container Architecture**. Berlin: Gestalten, 2010.